
С.И. Хмельник, В.А. Тригер

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Email: solik@netvision.net.il

Экономичный двигатель для космического корабля

Оглавление

1. Краткое описание патента \ 2
2. Принципиальные схемы \ 4
3. Особенности аппарата \ 5
4. Применение \ 5
5. Сравнение с вертолетом \ 5
6. Сравнение с космической ракетой \ 5
7. Состояние дел \ 6
8. Экономичность \ 7
9. Расчетные соотношения \ 8
- Эксперимент \ 10
- Публикации \ 12

Авторы предлагают сотрудничество для патентования в различных странах и разработки устройств различного назначения.

1. Краткое описание патента

В патенте WO/2019/145942 [1] описано устройство для преобразования электромагнитного импульса в механический импульс, предназначенное для использования **в безвоздушной среде** – в дальнейшем «*аппарат*» или Cost-effective spacecraft Engine (*CESPEN*) - см. рис. 1.

Основной компонент аппарата - **вращающийся диск (Rotating Disk)**, на окружности которого установлено множество стержневых магнитов. Диск приводится в движение **двигателем (Motor)** - на схеме не показан. Магниты расположены под углом относительно оси вращения диска. Когда диск вращается, создается механический импульс, перпендикулярный плоскости вращающегося диска. Доказательство этого явления дано в патенте и находится в рамках существующей физической парадигмы. Этот импульс действует на диск и заставляет его двигаться вдоль оси вращения диска.

Поворотный механизм (Swivel Mechanism) необходим для изменения направления полета.

Источник питания (Power source) необходим для двигателя, который вращает привод.

Fig. 1. Block Diagram of Engine.

2. Принципиальные схемы

Первая схема описана выше и приведена на рис. 1. Недостатком этой схемы является применение поворотного механизма, снижающего надежность аппарата.

Другая схема – «летающий треугольник» - см. рис. 2. Он представляет собой треугольную платформу с тремя дисками, установленными по углам платформы. Система управления позволяет создавать различные скорости вращения дисков с целью регулирования высоты и направления движения дисков (без изменения угла наклона оси диска к плоскости платформы).

Рис. 2.

Вместо одного диска может использоваться множество соосных дисков.

В проекте предлагаются различные варианты расположения магнитов на диске.

3. Особенности аппарата

1. простота конструкции
2. надежность
3. бесшумность
4. способность двигаться на низкой скорости и зависать
5. способность двигаться **в безвоздушном пространстве**

4. Применение

1. вместо вертолетов
2. вместо строительных кранов
- 3. для возвращаемых спутников**
- 4. для космических полетов**

5. Сравнение с вертолетом

1. отсутствие пропеллера и каких-либо наружных движущихся элементов; как следствие,
2. механическая надежность,
3. простота ремонта,
4. бесшумность,
5. надежность в бою.

6. Сравнение с космической ракетой

1. низкий расход топлива - **удельная тяга устройства в 1000 раз больше удельной тяги реактивного двигателя,**
2. возможность полета в космос с низкой скоростью и, как следствие,
3. возможность подъема и приземления с низкой скоростью
4. нет перегрузки для экипажа,
5. отсутствие дорогой теплозащиты.

7. Состояние дел

Разработаны

- оптимальная форма магнита,
- различные схемы расположения магнитов на диске,
- схема расположения дисков в аппарате,
- оптимальная скорость вращения диска,
- способ сохранения намагниченности магнита,
- методика расчета механического импульса, создаваемого конструкцией в целом,
- методика расчета потребляемой мощности в зависимости от скорости полета,
- методика расчета траектории и расхода топлива для конструкции в целом
- методика оптимального регулирования скорости и мощности.

8. Экономичность

Показателями эффективности реактивного двигателя являются удельный импульс и удельная тяга. Предлагаемая теория позволит рассчитать эти показатели для нашего двигателя. В сущности – это показатели двигателя внутреннего сгорания, используемого для вращения диска. При расчете показателей используется удельный расход бензина, равный 4262400J/kg. В таблице приведены значения этих показателей для известных ракетных двигателей и для предлагаемого аппарата. Видно, что удельный импульс и удельная тяга предлагаемого аппарата существенно превышает соответствующие величины для известных реактивных двигателей. Это позволяет утверждать, что предлагаемый аппарат является экономичным двигателем для космического корабля

Двигатель	Удельный импульс (м\сек)	Удельная тяга (сек)
Газотрбинный	30 000	3000
Жидкостный	5000	500
Твердотопливный	3000	300
Электрический ракетный	50 000	5000
Ионный	30 000	3000
Плазменный	300 000	30 000
Гипотетическая фотонная ракета	300 000 000	30 000 000
Аппарат	5 000 000	500 000

9. Расчетные соотношения

Конструктивными параметрами являются:

- радиус диска R ,
- индукция на торце магнита B ,
- коэрцитивная напряженность H ,
- количество магнитов k ,
- площадь торца магнита b ,
- длина магнита L ,
- удельный расход топлива для двигателя, вращающего диск, D
- плотность материала магнита ρ .

Важно отметить, что эффективность аппарата существенно зависит от длины магнита и возрастает с уменьшением длины. Поэтому целесообразно применять тонкие плоские магниты. В настоящее время существуют и улучшаются пленочные магниты, которые чрезвычайно эффективны в данном применении.

Расчетными параметрами являются:

- масса аппарата m
- скорость вращения диска n ,
- мощность двигателя P_m ,
- скорость движения аппарата (линейная скорость аппарата вдоль оси вращения диска) V_{vert} ,
- скорость движения магнитов (линейная скорость на окружности диска) V ,
- сила тяги F_{vert} ,
- удельная тяга Ψ_m ,
- импульс M_{mvert} ,
- удельный импульс I_m .

Следует следить за тем, чтобы скорость движения магнитов V была больше определенного минимума.

Найдены следующие основные соотношения между перечисленными величинами:

$$Q = Lb, \quad (1)$$

$$P_m = F_{vert}V_{vert}, \quad (2)$$

$$M_{mvert} = m \cdot V_{vert}, \quad (4)$$

$$P_{mz} = 0.5VHBb, \quad (3)$$

$$V_{vert} = \sqrt[3]{\frac{HBVQ}{2m}}, \quad (5)$$

$$F_{vert} = b \sqrt[3]{\frac{(HBV)^2 r \rho}{4g}}, \quad (6)$$

$$V = \frac{1}{HB} \sqrt{\frac{4gF_{vert}^3}{r \rho b^3}}. \quad (7)$$

$$I_m = D \sqrt[3]{\frac{m}{LP_m}}, \quad (8)$$

$$\Psi_m = \frac{I_m}{g}. \quad (9)$$

Полученные соотношения вместе с известными внешними силами позволяют рассчитать динамику полета.

Вертикаль в данном случае – это направление оси вращения диска. Поэтому все вышесказанное относится к полету в любом направлении.

Теоретические подробности можно найти в [2, 4]. Там приведен вывод указанных соотношений, примеры расчета, варианты расположения магнитов.

Полное теоретическое обоснование можно приобрести у автора.

Эксперимент

Эксперимент состоял в следующем. На алюминиевом диске определенным образом (в соответствии с патентом) устанавливались постоянные магниты. Диск надевался на ось двигателя постоянного тока, а диск с двигателем устанавливался на тележку с колесами так, чтобы ось двигателя была параллельна платформе тележки – см. рис. 7.

Опыт 1. Тележка устанавливается колесами на горизонтальный пол. При вращении диска вся конструкция **едет в направлении оси диска** – см. видео [3] до конца.

Рис. 7.

Опыт 2. Тележка устанавливается на весы так, что ось двигателя становится вертикальной. Весы устанавливаются «в ноль». При вращении диска вес конструкции изменяется, что свидетельствует о возникновении силы тяги вдоль оси диска. Этот опыт выполняется в следующих вариантах.

Опыт 2а. Измерение силы тяги при вращении диска с магнитами по часовой или против часовой стрелки.

Опыт 2в. Измерение силы тяги при вращении диска без магнитов по часовой или против часовой стрелки.

Рис. 8.

Результаты измерений приведены в табл. 2. Видно, что

- существует сила тяги вращающихся магнитов, независимая от аэродинамической тяги,
- сила тяги вращающихся магнитов и потребляемая для этого мощность зависят от положения магнитов относительно направления скорости вращения.

Таблица 2.

Параметр	Направление вращения	
	→.	←.
Потребляемая мощность с магнитами (Вт)	275	272
Потребляемая мощность без магнитов (Вт)	269	261
Мощность, потребляемая вращающимися магнитами (Вт)	6	11
Сила тяги с магнитами (Г)	430	450
Сила тяги без магнитов (Г)	270	315
Сила тяги магнитов (Г)	160	135

Публикации

1. S.I. Khmelnik. DEVICE FOR CONVERTING ELECTROMAGNETIC MOMENTUM TO MECHANICAL MOMENTUM,
<https://patentscope.wipo.int/search/ru/detail.jsf?docId=WO2019145942>
- 2a. Inconsistency Solution of Maxwell's Equations,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3253725>
- 2b. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2657362>
3. Video LTP.mp4,
<https://drive.google.com/file/d/1nbmadk32JnFpvkd m8tcVfRf6yayFql4R/view?usp=sharing>
- 4a. S.I. Khmelnik, V.A. Triger. Theoretical Explanation of Patent «DEVICE FOR CONVERTING ELECTROMAGNETIC MOMENTUM TO MECHANICAL MOMENTUM» The Papers of Independent Authors, ISSN 2225-6717, 47(1), 5–28.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3676501>
- 4b. Хмельник С.И., Тригер В.А. Теоретическое обоснование патента «Устройство для преобразования электромагнитного импульса в механический импульс» Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 48(1), 5–30,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3703313>